

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607510>

УДК 632.118.2

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ**

Р.И. Штанько,

к.т.н., доц.

С.В. Владимиров,

к.т.н., доц.,

НИУ «МЭИ»

Аннотация: В статье рассматривается использование неоднородного электрического поля для повышения эффективности технологических процессов. Исследуются процессы в разрядном промежутке коронного разряда. Приведены основные параметры разрядного промежутка. Рассматриваются факторы, влияющие на увеличение скорости электрохимических реакций. Особое внимание уделяется понятию «электрического ветра». Показана эффективность использования озono-воздушной смеси.

Ключевые слова: неоднородное электрическое поле, технологический процесс, коронный разряд, разрядный промежуток, образование озона, озono-воздушная смесь

**USING A NON-UNIFORM ELECTRIC FIELD TO IMPROVE
THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES**

R.I. Shtanko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

S.V. Vladimirov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Research University «MEI»

Annotation: The article discusses the use of a non-uniform electric field to improve the efficiency of technological processes. The processes in the discharge gap of a corona discharge are studied. The main parameters of the discharge gap are given. Factors influencing the increase in the rate of electrochemical reactions are considered. Particular attention is paid to the concept of “electric wind”. The effectiveness of using the ozone-air mixture has been shown.

Keywords: non-uniform electric field, technological process, corona discharge, discharge gap, ozone formation, ozone-air mixture

Одним из путей повышения эффективности современных технологических процессов является их интенсификация (увеличение скорости энергомассообменных процессов) за счет электромагнитных полей. При увеличении скорости энергомассообменных процессов в технологиях повышается их производительность, снижается энергоемкость, металлоемкость и т.д.

В основе воздействия электромагнитных полей на технологические процессы лежит изменение внутренней энергии, и энтропии взаимодействующих сред за счет силовых характеристик полей. Эти характеристики (напряженность электрического поля, индукция магнитного поля и т.п.) воздействуют на электрические заряды компонент материалов.

Согласно уравнению Аррениуса, константа скорости химических превращений определяется температурой T и энергией активации E_a [1]:

$$K_t = K_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{R \cdot T}\right), \quad (1)$$

где K_t – константа скорости химических превращений;

K_0 – коэффициент, выражающий число всех столкновений реагирующих молекул в единицу времени.

Множитель $\exp\left(-\frac{E_a}{R \cdot T}\right)$ представляет ту долю общего числа молекул, которая реакционноспособна.

Таким образом, чтобы увеличить константу скорости химических реакций в среде необходимо повысить температуру или понизить энергию активации молекул. Проведение реакций в воздушной среде при высоких температурах связано со

значительными техническими трудностями, а также определенными требованиями технологического процесса. Поэтому более перспективным является снижение энергии активации молекул. Но здесь необходимо иметь в виду, что скорость химической реакции зависит от энергии, запасенной на определенной степени свободы молекулы [2].

Проведенные исследования кинетики химических реакций в газах [3] показывают, что скорость реакций, в основном, определяется энергией, запасенной на колебательной степени свободы молекулы. В связи с этим необходимо обеспечить условия протекания химических реакций, при которых основная часть подводимой энергии расходуется на колебательное возбуждение молекул. В этом случае мы получаем неравновесный молекулярный газ, который способствует активации химических превращений веществ в воздушной среде.

Наиболее просто понизить энергию активации молекул и получить неравновесный молекулярный газ в воздушной среде возможно созданием в ней высоковольтного резконеоднородного электрического поля (коронного разряда). Реализацию электрического резконеоднородного газового разряда наиболее целесообразно осуществлять электродами с фиксированными точками коронирования (игольчатыми электродами).

Наложение на воздушную среду внешнего электрического поля приводит к тому, что на хаотически движущиеся свободные электроны и ионы среды начинает действовать кулоновская сила, обусловленная напряженностью электрического поля

$$\vec{F} = \rho \cdot \vec{E}, \quad (2)$$

где \vec{E} – вектор напряженности электрического поля;

ρ – плотность заряда.

Характерной особенностью резконеоднородного электрического поля является неравномерное распределение напряженности в межэлектродном пространстве. При этом в области сильного электрического поля образуется область ионизации (плазма), а в области слабого поля – внешняя область разряда, в которой происходит движение зарядов ионов. Под действием кулоновской силы в области сильного электрического поля электрон за время свободного пробега набирает энергию порядка нескольких электрон-

вольт. При своем движении электрон сталкивается с молекулами воздушной среды. Эти столкновения могут быть упругими, не сопровождающимися изменением внутренней энергии частиц, и неупругими, при которых происходит изменение внутреннего энергетического состояния молекулы.

Наиболее важными процессами столкновения электронов с молекулами и атомами являются следующие:

1. Неупругое столкновение с образованием электронно-возбужденного состояния

где e – электрон;

A – атом до столкновения;

A^* – атом после столкновения.

2. Диссоциация молекулы электронным ударом

где AB – молекула до взаимодействия;

A и B – атомы, входящие в молекулу после взаимодействия.

3. Образование колебательно-возбужденного состояния

где v_i – колебательное квантовое число молекулы.

4. Диссоциативное прилипание электронов в молекуле

5. Диссоциативная рекомбинация

6. Ионизация молекулы или атома электронным ударом

В результате этих элементарных процессов плазма газового разряда является эффективным катализатором различных химических превращений.

Под действием энергии электронов молекула кислорода переходит в одно из возбужденных состояний, характеризующихся повышенной реакционной способностью. В работах [4, 5] предложены два основных процесса, приводящих к диссоциации через электронный переход в системах Херцберга ($A^3 \Sigma^+_{\text{U}}$) и Шумана-Рунге ($B^3 \Sigma^-_{\text{U}}$):

В области Франка-Кондона для возбуждения из основного состояния $x^3 \sum_q^-$ кислорода на эти уровни необходимы энергии возбуждения порядка 6,0 и 8,4 эВ.

Одной из типичных реакций в плазме разряда является реакция образования озона [6]. При наличии атомов кислорода реакция образования озона может быть представлена следующим образом:

где M – любая частица, например молекула кислорода, озона, молекула примеси, атом кислорода и т.д.

Тройное столкновение обязательно, поскольку необходимо отвести избыток энергии.

Во внешней области разряда находятся ионы различных химических элементов. Энергия этих ионов при атмосферном давлении в результате столкновений полностью передается нейтральным молекулам воздушной среды, вызывая движение последних. Это явление в литературе получило название “электрического ветра” (“ионного ветра”, “коронного ветра”) и может быть использовано для подачи озono-воздушной смеси, образовавшейся в разряде, в обрабатываемую среду.

С учетом вышесказанного были проведены исследования влияния электроозонированного воздуха на технологические характеристики различных процессов. Так, в результате электроактивации воздушной среды животноводческих помещений высоковольтным коронным разрядом, содержание микробов снижается на 70...80 % [7]. При этом продуктивность поросят повышается на 15...20 %, а их сохранность – на 3...4. %. Применение электроозонированного воздуха для сушки зерна позволяет повысить производительность установок в 1,5...1,7 раза и снизить энергоемкость процесса в 1,7...2,2 раза [8]. Предварительные исследования влияния электроозонированного воздуха на эффективность сжигания жидкого топлива в сельскохозяйственных установках показали, что его расход может быть снижен на 20...25 % [9].

Таким образом, за счет использования резконеоднородного высоковольтного коронного разряда можно значительно интенсифицировать современные технологические процессы.

Список литературы

- [1] Долгинов А.И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. / А.И. Долгинов – М.: Энергия, 1968. 464 с.
- [2] Капцов Н.А. Электрические явления в газах и вакууме. / Н.А. Капцов – М.: Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1950. 836 с.
- [3] Верещагин И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно-ионной технологии. / И.П. Верещагин – М.: Энергоатомиздат, 1985. 159 с.
- [4] Лунин В.В. Физическая химия озона. / В.В. Лунин, М.П. Попович, С.Н. Ткаченко – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 474 с.
- [5] Ксенз Н.В. Электроозонирование воздушной среды животноводческих помещений. / Н.В. Ксенз – Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 1991. 171 с.
- [6] Бородин И.Ф. Перспективы использования коронного разряда в сельскохозяйственных электроозонирующих установках / И.Ф. Бородин, А.Ф. Першин, А.В. Федоров, А.Ю. Евдосеева // Электрификация технологических процессов сельскохозяйственного производства: Сб. науч. трудов МИИСП. – М., 1989.
- [7] Бородин И.Ф. Использование электроозонированного воздуха в сельскохозяйственном производстве / И.Ф. Бородин, Н.В. Ксенз // Техника в сельском хозяйстве. – 1993. № 3.
- [8] Бородин И.Ф. Электроозонирование воздушной среды в животноводстве / И.Ф. Бородин, Н.В. Ксенз, Т.П. Шубина // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1995. № 7.
- [9] Повышение эффективности сжигания жидкого топлива в сельскохозяйственных установках / Н.В. Ксенз, Н.С. Вороной, Т.Н. Толстоухова, Р.И. Штанько // Механизация и электрификация сельского хозяйства – 1997. №7. 26-27 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dolginov A.I. High voltage technology in the electric power industry. / A.I. Dolginov – M.: Energy, 1968. 464 p.

[2] Kaptsov N.A. Electrical phenomena in gases and vacuum. / N.A. Kaptsov – M.: State. Publishing house of technical and theoretical literature, 1950. 836 p.

[3] Vereshchagin I.P. Corona discharge in devices of electron-ion technology. / I.P. Vereshchagin – M.: Energoatomizdat, 1985. 159 p.

[4] Lunin V.V. Physical chemistry of ozone. / V.V. Lunin, M.P. Popovich, S.N. Tkachenko – M.: Publishing house Mosk. Univ., 1998. 474 p.

[5] Ksenz N.V. Electroozonation of the air environment of livestock premises. / N.V. Ksenz – Zernograd: VNIPTIMESKH, 1991. 171 p.

[6] Borodin I.F. Prospects for the use of corona discharge in agricultural electrical ozonation installations / I.F. Borodin, A.F. Pershin, A.V. Fedorov, A.Yu. Evdoseeva // Electrification of technological processes of agricultural production: Sat. scientific works of MIISP. – M., 1989.

[7] Borodin I.F. Use of electrically ozonated air in agricultural production / I.F. Borodin, N.V. Ksenz // Technology in agriculture. – 1993. No. 3.

[8] Borodin I.F. Electroozonation of the air environment in animal husbandry / I.F. Borodin, N.V. Ksenz, T.P. Shubina // Mechanization and electrification of agriculture. – 1995. No. 7.

[9] Increasing the efficiency of burning liquid fuel in agricultural installations / N.V. Ksenz, N.S. Voronoi, T.N. Tolstoukhova, R.I. Shtanko // Mechanization and electrification of agriculture – 1997. No. 7. 26-27 p.

© *Р.И. Штанько, С.В. Владимиров, 2024*

Поступила в редакцию 3.06.2024
Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Штанько Р.И., Владимиров С.В. Использование неоднородного электрического поля для повышения эффективности технологических процессов // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 4-10. URL: <https://ip-journal.ru/>